

**BADIIY ZAMON KATEGORIYASINING TEMPORALLIK
TUSHUNCHASI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI**

Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li

SamDCHTI doktoranti,

+998979261090, abubakirziyo95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629743>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy zamon xususiyatlari haqida berilgan olimlarning fikrlari va ulardagi mavjud taffovutlarni inobatga olgan holda temporal xususiyatli so'zalarning ifodalanish holatlari ilmiy tadqiq etildi. Bu munozarali mavzu ustida olib borilgan ishlar tahlil etilishi bilan birgalikda badiiy zamon ko'rsatgichlarining poetik ahamiyati matn mazmunining boyishiga bo'lgan tasiri o'rganildi.

Kalit so'zlar. zamon va makon kategoriyasi, temporallik, funksional-semantik maydon, temporal jarayonlar, tush zamoni, badiiy o'ziga xoslik, lisoniy-mazmuniy aspekt, sintaktik struktura, grammatik shakl, vaqt oralig'i.

Adabiy-badiiy xususiyatlarni o'zida namoyon qiluvchi tushunchalar ichida zamon va makon kategoriyalari muhim fenomenlardan sanaladi. Har qanday millatning madaniyati turmush tarzi va ongi so'zlashib foydalanib kelinayotgan tilda ko'rinadi. Dunyo manzarasida zamon va makon tushunchalari til vositasida leksik birliklar orqali ifodalanadi. Zamon kategoriyasi temporallik tushunchasining badiiy matnda tasvirlanishiga ko'ra alohida xususiyatlarni o'rganish muhim masalalardan sanaladi. Rus tilshunosigida A. V. Bondarko, I. R. Galperin, I. O. Moskalskaya, E. I. Shendels, G. A. Zoltova tadqiqotlarida temporal jarayonlar va ularning funksional-semantik maydonlari masalalari tadqiq etilgan.

Shuningdek, o'zbek adabiyotshunosligida ham vaqt (xronotop) tushunchasiga ko'pgina olimlar katta qiziqish bilan qarashgan. Bu borada O'.Nazarov, S.Mirvaliyev S.Mirzayeva, Z.Turayeva, , B. Karimov, A.To'ychiyev, G'.Murodov, U.Jo'raqulov, M.Umarova, N.Shodiyev kabi olimlarning badiiy vaqt kategoriyasi, metodlari va tiplari to'g'risidagi nazariy qarashlari e'tiborlidir. Jumladan, Sobir Mirvaliyevning "Roman va zamon", G'ayrat Murodovning "Tarixiy roman: genezisi, keyingi taraqqiyoti", O'ktam Nazarovning "Romanda xronotopning o'ziga xosligi" kitoblarida, asosan, o'zbek romanchiligida badiiy vaqt muammosiga alohida e'tibor qaratilganini kuzatish mumkin.

M.Umarovanning «Tarixiy dramada badiiy zamon konstepstiyasi» mavzusidagi nomzodlik dissertastiyasida Fitrat va Shekspir tragediyalarida

badiiy zamon muammosi qiyosiy aspektda o'rganilgan.¹ Shekspir va Fitrat dramalarida badiiy zamon konstepstiyasi qiyosida ikki buyuk dramaturgning ijodiy uslublaridagi mushtarak va farqli xususiyatlarni quyidagicha sharhlaydi: Shekspirning haqiqiy qahramoni bugungi kun. Shuning uchun ham unchalik uzoqqa cho'zilmagan Richard III hukmronligi davrini ko'rsatish bilan Shekspir Angliyaning buguni, ya'ni o'zi yashagan davrini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Shekspirning tush zamoni orqali badiiy zamonning poetik imkoniyatlaridan foydalanib, Bugun va Kelajakni bir paytda yuzlashtiradi, bugunning zulmi, kelajak umidi nekbinlik bilan badiiy asarni nihoyalashga olib keladi. «Abulfayzxon» dramasida «Richard III» tragediyasiga o'xshash zamon va makon bir butunlikda ifodalanadi. Ikkala muallif dramalarida badiiy zamon tushunchasi asar matnining shakllanishida ishtirok etuvchi shunchaki komponentlardan biri emas, balki asar syujeti va kompozistiyasi, qahramonlarning hayoti hamda taqdiri, dramalar zamonlarining ifoda shakllari, janr va uslubiy xususiyatlari tizimida o'ziga xos mualliflik konstepstiyasi sifatida namoyon bo'ladi.

A.Nosirovning «Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini» mavzusidagi nomzodlik dissertastiyasining «Zamon va tasvir» deb nomlangan ikkinchi faslida «Yulduzli tunlar» romanida Bobur yashagan zamonni, ayniqsa, temuriy shahzodalarga xos bo'lgan hayot tarzini, tarixiy sharoit va muhitga xos bo'lgan belgilarni tipiklashtirib, ular badiiyatning teran mezonlari asosida epik mahoratda yuksak yoritilganligini tadqiq qilgan. Tadqiqotda, shuningdek, romanda badiiy talqin qay darajada moziy haqiqatiga muvofiq kelishi «Yulduzli tunlar»da tarixiy sharoit – zamon tasvirining badiiy o'ziga xosligi, tarixiy shaxs obrazining yaratilish «sir»lari bilan bog'liq yozuvchining ijodiy mahorati tahlil etilgan.²

Bu olimlarning tadqiqotlarida temporallik kategoriyasi, asosan bir butun Sistema deb emas, balki alohida ichki shakllar leksik, morfologik, sintaktik ko'rsatgichlar sifatida o'rganiladi. Temporalik kategoriyasining man'nosi nafaqat morfologik, balki butun lisoniy-mazmuniy aspektda idrok etiladi. «Temporallik, bu zamonni ifodalovchi turli lisoniy vositalar: temporallik yadrosi grammatik zamon hisoblanuvchi grammatik, leksik va birikmali vositalar yordamida namoyon etiluvchi, zamonning fizik falsafiy mohiyatini ifodalaydigan funksional-semantik kategoriyadir.

Ta'kidlanganidek, tilda zamon kategoriyasining grammatik shakllari temporallikning asosiy ko'rsatgichi hisoblanadi. Umumiy tilshunoslikda

¹ Умарова М. Ю. Тарихий драмада бадий зamon концепцияси: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. –Т., 2011.

² Носиров А.Н. Тарихий хақиқат ва унинг бадий талқини («Юлдузли тунлар» романи мисолида): Филол.фан.ном. ... дисс. – Т., 1999.

temporallik deb nomlangan ushbu hodisa so'ngi yillari ko'plab olimlarning tadqiqot obyektiga aylandi. Rus tilshunosligiga katta hissa qo'shgan A. V. Bondarkoning bir necha ilmiy maqolalari yaratilishiga qaramay, temporallik funksional-semantik maydoni masalasi to'liq yoritilishga erishilmadi. Shu bois olimlar temporallik tushunchasini sof badiiy zamon sifatida o'rgana boshadilar.

Zamon kategoriyasi uchun falsafiy va fizik obyektiv zamon o'lchamlari shuningdek, tabiat hodisalari zamon hisobining ko'rsatgichlari sifatida xizmat qiladi. Zamon hisobi esa obyektiv nuqtadan boshlanadi. Bu so'zlovchi nutqining har bir bo'lagida yaqqol ko'rinib turadi, yani tilda grammatik shaklda o'z aksini topadi. A. V. Bondarko xulosasiga ko'ra temporallik – funksional-semantik struktura, unga zamon kategoriyasining grammatik shakllari va sintaktik strukturalar bilan bir qatorda leksik birliklarning ko'p sonli birliklari ham kiradi. “Temporallik kategoriyasi - temporal semantika va uni tilde ifodalashning turli darajali vositalari sistemasining ikki tomonlama birligi, yani funksional-semantik kategoriyasidir”³. Bu muammo yetarli darajada o'rganilmaganligi sababli olimlarimiz bu kategoriya xususiyatlarini badiiy zamonga oid munosabatlarda taqdid etish bilan cheklanmoqdalar. Biroq temporallikni o'rganinshning bugungi ilmiy metodi ushbu hodisani ichki bo'linishi emas, balki badiiy zamon ilmining chuqur o'rganilishini ifodalaydi.

Temporallikni tushunish uchun badiiy asarda, matnda zamoni qanday tasvirlanishini va idrok qilinishini anglab olish zarur. Real hayotda zamon bu obyektiv vaqtdir. Real zamon doim oldinga, o'tmishdan kelajakka siljiydi. Hattoki shu real vaqtn ham inson o'z hissiyotlariga suyangan holda har xil qabul qiladi. O'z tasavvur doirasi va idrokiga qarab o'tayotgan vaqt insonga bazan tez bazan sekin yurayotgandek tuyuladi. Badiiy asarlarda esa vaqt bazan oldinga harakatlanadi ba'zan sekinlashadi va bazan esa umuman to'xtab qoladi. “Minutlari soatday, soatlari kunday uzun ko'ringan, qachon o'sha kunlar bo'lar ekan, deb sog'ingan, yurak urib kutgan vaqtlar ham yaqinlashdi”⁴. Asarda yozuvchi tanlagan mavzu bo'yicha voqea oxiridan oldinga siljishi mumkin, qandaydir bosqichlarni tashlab o'tishi, qaysidir vaqt oralig'i esa to'liq yoritilishi mumkin.

I.G'anievning «Fitrat dramalari poetikasi» nomli doktorlik ishida dramatik olamning «makoniy-zamoniy» chegaralarini aniqlashga, dramalarning

³ Бондарко А. В., Беляева Е. И. и др. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л: Наука, 1990. — 5 с.

⁴ Гулом Ғ. Танланган асарлар. — Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матба ижодий уйи, 2003. — 128 б

xronotopik xaritasini chizishga harakat qilingan. Har bir asar voqeasi kechgan makon va zamon aniqlangan, muayyan dramada aks etgan makonu zamonning real makon va zamonga munosabati tadqiq etilgan.⁵

Badiiy asardagi zamon birliklari biz tasavvur qiladigan vaqt birliklaridan anchagina farq qiladi ya'ni, anchagina keng va hajimlidir. Milos tariqasida "lirik chekinish" ilmiy istilohini olinsa, yozuvchi voqeani birdan to'xtatib qo'yadi va biror ish harakatni zarur qulayliklardan kelib chiqib, oz xohishiga ko'ra tasvirlaydi. Bu chekinishning mohiyati tasvirlanayotgan voqea bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lmasligi ham mumkin.

D. S. Lixachevning fikricha badiiy va grammmik zamonlar ushbu zamonning farqlanishi turli subyektiv qarashlarda aks etadi. Tilshunosning takidlashicha, agar adiblar asarda voqeani o'z idrokidan kelib chiqib tasvirlaydigan bo'lsa, inshoda esa obyektiv zamon turli qarashlarda idrok qilinadi. Yozuvchi zamonning bir nuqtada to'xtashi, uning boshqa bir hududda sodir bolishi mumkinligiga ishora qiladi

Z. Y. To'rayeva muallif zamoni o'tgan davr yoki aksincha, dastlabki davrga xos voqealarni yetkazib berishi ham mumkinligini takidlaydi. Qurilayotgan masala uzoq yillar davomida faylasuflar va fiziklarning tadqiqot obyekt bo'lib kelgan, ammo keyingi o'n yilliklarda ushbu masala adabiyotshunoslikda ham o'z aksini topa boshladi. "Badiiy asr voqealardan tuziladigan sujetli zamon sifatiga tushiniladi. Har bir personaj real borliqning har bir obyekt o'zining shaxsiy zamonga ega bo'ladi".⁶ Olimning takidlashicha, matn strukturasisni badiiy makon va badiiy zamon tashkil etadi. Zamon hisobi tarixiy xronologiya prinsiplari bilan mos kelmaydi. Zamondan ancha yillar balki, asrlar avval bolib o'tagan voqealar badiiy asarda bir vaqtda sodir bo'lishi mumkin.

Badiiy vaqt konsepti esa umuman mavjud vaqtni inkor qiladi. Ya'ni badiiy zamon biror shaxs tomonidan yaratiladi va o'sha individ xohlagan vazifalarni bajaradi. Badiiy vaqt orqaga qaytishi, oldinga siljishi, o'z o'rnida siqilishi va kengayishi mumkin. Yozuvchi mahorati ila badiiy tasvirlarda badiiy zamon asarning ko'lamdorligini oshirishga va o'quvchining fikriy darajasini kengaytirishga xizmat qilishdan tashqari, badiiy vatga nisbatan falsafiy yondashuvning chuqurlashishiga va ilmiy tasavvurning kengayishiga xizmat qiladi. Olib borilayotgan tadqiqotlarda tarixiy romanlarda badiiy zamon haqidagi izlanishlar yaxlit mundarijada tadqiq etilmagan. Shuni inobatga olib,

⁵ . Ганиев И. М. Фитрат драмалари поэтикаси: Филол. фан. ... док. дис. – Т.: ЎзРФА, 1998.

⁶ Тураева З. Я. Категория времени. Время художественное и время грамматическое (на материале английского языка). – М.: 1979. – 54 с.

tarixiy asarlarda badiiy zamon muammosini monografik tarzda tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Fikrlar xilma-xilligi, jumladan, ilmiy tafakkur plyuralizmi sharoitida, albatta, izlanish olib borayotgan mutaxassis o'zining nuqtai nazar va tushunchalarini ochiq bildirish imkoniyatiga ega. Milliy adabiyotshunoslikda badiiy zamon, qisman badiiy makon va ularning uzviyligiga asoslangan xronotop muammosiga bag'ishlangan ishlar to'g'risida ayrim umumlashma xulosalar keltirish mumkin: adabiyotshunoslik uchun badiiy zamon, badiiy makon, xronotop singari yangi muammolarni ilmiy o'rganishga kirishishdan oldin ularning nazariy-metodologik asos-manbalarini konseptual yaxlitlikda mukammal, maqsadli o'rganiladi, badiiy zamon, badiiy makon, xronotop nazariyalarini metodologik yaxlit tizimlashtirish va uning negizidagi muammolarning turli jihatlarini mushtarak bir butunlikda o'rganish zamon va makon kategoriyalarini yanada yorqinroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Умарова М. Ю. Тарихий драмада бадий зомон концепцияси: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. –Т., 2011.
2. Носиров А.Н. Тарихий ҳақиқат ва унинг бадий талқини («Юлдузли тунлар» романи мисолида): Филол.фан.ном. ... дисс. – Т., 1999.
3. Бондарко А. В., Беляева Е. И. и др. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л: Наука, 1990.
4. Ғулум Ғ. Танланган асарлар. — Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-матба ижодий уйи, 2003. – 128 б
5. Ғаниев И. М. Фитрат драмалари поэтикаси: Филол. фан. ... док. дис. – Т.: ЎзРФА, 1998.
6. Тураева З. Я. Категория времени. Время художественное и время грамматическое (на материале английского языка). – М.: 1979. – 54 с.
7. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика). — М.: ЛИБРОКОМ, 2009. — 74 с.
8. Левченко М. Н. Темпорально-локальная архитектура художественных текстов различных жанров. Автореферат дисс. учен. степ. докт. наук. — М., 2003. — 21 с.

